

Una propuesta para el estudio del punto de vista en el cine

Presentación

Casi siempre la interpretación feliz dentro de una teoría corre la suerte de constituirse, en lo sucesivo, en visión exclusiva (y excluyente) de los términos y los problemas que la hacen aparecer. Hay, como se sabe, una suerte de perspectiva que se impone como referencia y cualquier movimiento posterior del pensamiento se hace prisionero de las restricciones y los alcances de la interpretación. Esta es la suerte que ha merecido el concepto de focalización debido a Gérard Genette, pivote al que se ancla la mayor parte de los trabajos en torno al problema del punto de vista y de la perspectiva narrativa. Digámoslo metafóricamente: hay una focalización previa (y a lo mejor inconsciente de sí misma) del problema de la focalización narrativa. Miramos el problema de la focalización a través de la focalización interna de Gérard Genette, lo que es mucho, pero tal vez no es suficiente.

El concepto estándar de focalización, no obstante, se ha mostrado bastante débil a la hora de soportar la prueba del análisis concreto y en su devenir reciente ha estado expuesto a un buen número de críticas y revisiones, sobre todo dentro del ámbito de su aplicación al análisis de los filmes¹. Sin abundar en los reparos adelantados por Marie-Claire Ropars², los deslindes de Jacques Aumont (1983), las ya clásicas aportaciones de F. Jost (1987), de André Gardies (1988) y las más recientes de Edward Branigan (1992) (y de varias otras), nos limitaremos a formular nuestra propia crítica de la tricotomía de Genette a partir de la idea de que la debilidad de la tipología hay que buscarla en algunos de sus presupuestos de fondo.

Antecedentes

La problemática acerca del punto de vista narrativo³ se remonta al siglo pasado y en sus orígenes se descubre una inquietud de naturaleza técnica: aquella que se refiere

¹ La formulación original de la categoría de focalización (al igual que la de narrador) se somete al hecho, propio de la narración escrita, de la linealidad de su significante: hay, efectivamente, en el texto escrito una sola voz que vehiculiza el acto narrativo. En el cine, esta situación se complica al existir la posibilidad de que actúen varias instancias narrativas paralelas (una voz que habla, una banda sonora que paralelamente remite a «otro lugar» del mundo diegético, una imagen que puede instalarse en un devenir narrativo temporal distinto de los mencionados). Otro problema consiste en que, a diferencia del texto literario, cuya sujeción a la sintaxis lo obliga a la homogeneidad local (un trozo literario completamente agramatical resulta en general incomprensible), el texto fílmico goza de una gran «legibilidad» aún con el montaje más ubicuo (quizás gracias a esa "esencia" narrativa que le adjudicaba Christian Metz (1966)). El filme tiende a soportar los cambios imprevistos y, en particular, las variaciones más vertiginosas en la focalización. De esta manera, el uso de la focalización corre el riesgo, en casos particulares, de coincidir con la simple segmentación plano por plano y, por tanto, vaciarse de contenido.

² «Le récit saisi par le film». En *Cinénarrables*, 1984. Citada por Metz, 1991.

³ La expresión «punto de vista narrativo», aún hoy en día, reviste una considerable ambigüedad. Seymour Chatman (1978), distingue entre sus más comunes acepciones:

a la objetividad en la novela moderna. Françoise Van Rossum-Guyon hace un excelente resumen de estos antecedentes históricos que cubren parte de las reflexiones de importantes estudiosos germanos (Spielhagen, Friedemann, Stanzel), anglosajones (Lubbock, Friedman, Booth) y franceses (Pouillon, Todorov) y que desembocan en los estudios de Gérard Genette. El antecedente particular del concepto de focalización, tal como lo asume explícitamente en su trabajo el mismo Genette, lo constituye la obra de Jean Pouillon (1946) *Temps et récit*, reinterpretada previamente por Tzvetan Todorov (1966) y recogida por Genette en su famosa "tipología de tres términos" que introduce los conceptos de focalización cero, focalización interna y focalización externa.

La tipología estándar

La operación efectuada por Genette al instituir la mencionada tipología parece haber sido simple: lo que, para Jean Pouillon —según la interpretación de Tzvetan Todorov— constituye el relato omnisciente o según *la visión por detrás* (visión expresada por Todorov con la fórmula Narrador > Personaje), es denominado por Genette *focalización cero*; la visión subjetiva a través de un personaje o *visión con* (Narrador = Personaje) es rebautizada *focalización interna* y la visión alejada o *visión desde afuera* (Narrador < Personaje) es denominada *focalización externa*. La focalización cero es, para Genette, la de la narración clásica y equivale a la tradicional posición de omnisciencia (la de un Balzac, por ejemplo, autor que narra los acontecimientos desde un ver y un saber que lo «abarca todo»). La focalización interna es la que caracteriza la narrativa de un Henry James, quien, a menudo, utiliza un personaje como «filtro» informativo de lo que se narra. La focalización externa corresponde a la narración literaria objetiva, paradigmáticamente expuesta en relatos

1.- Una acepción del punto de vista como punto de vista perceptivo (*perceptual point of view*): lo que la expresión describe, es la posición desde dónde son vistos o percibidos los acontecimientos de un relato.

2.- Una acepción del punto de vista como punto de vista conceptual (referida al sistema de valores en relación a los cuales son descritos los acontecimientos narrados).

3.- Una acepción del punto de vista como punto de vista según el interés (*interest point of view*) la cual confiere una medida del grado de proximidad afectiva del narrador con lo que narra. Un deslinde similar (según Stam, Burgoyne y Sandey Flitterman-Lewis) hace Shlomith Rimmon-Kenan al distinguir entre diversas facetas de la focalización, a saber:

a.- Una faceta perceptual (Coincidente con la acepción 1. de Chatman).

b.- Una faceta psicológica (La cual alude a un foco cognitivo y emocional, y que, por lo tanto, incluye la acepción 2. y quizás parte de la acepción 3. del mencionado anterior autor).

c.- Una faceta ideológica (También relacionada con la 2. y, quizás con la 3. de Chatman).

Por su parte, Jacques Aumont (1983) establece la diferencia entre cuatro interpretaciones posibles de lo que el "punto de vista" puede significar en el ámbito del análisis fílmico, a saber:

A- El punto de vista como emplazamiento de cámara.

B- El punto de vista como escogencia de una perspectiva para el encuadre.

C- El punto de vista como perspectiva narrativa y

D- El punto de vista como "actitud mental" o punto de vista predicativo.

La discusión narratológica clásica —si por ella se entiende la extensa discusión que parte del trabajo fundador de Gérard Genette —asume una interpretación del punto de vista que recubre la acepción 1. de Chatman (es decir, la acepción 3. de Aumont) y que incluye la operación propia del «foco cognitivo» aludido en la faceta b. de Rimmon-Kenan.

como en **The Killers**, de Hemingway, en los que el personaje es «visto en su aspecto exterior», bajo la convención de que el narrador jamás puede penetrar en su mundo interno.

Paralepsis, paralipsis

Conjuntamente con su tipología fundadora y con la consideración de sus variantes (la focalización múltiple y la focalización variable⁴), Genette (1972) acuña dos conceptos que dan cuenta de las alteraciones posibles dentro de cada una de las categorías presentes: las paralepsis y las paralipsis. Si, por ejemplo, dice Genette, la focalización interna presupone un modo de narración según el cual «el narrador no dice sino lo que sabe el personaje», en algunas ocasiones esta «restricción de campo» puede resultar alterada mediante el «acceso del narrador» a información ajena al personaje focal (por ejemplo, a los pensamientos de un personaje distinto al focal). Este hecho constituye un caso de paralepsis⁵. En otras ocasiones, la alteración tiene lugar en razón de la omisión de un pensamiento o acción del héroe focal que *ni el héroe ni el narrador pueden ignorar*. Estamos entonces frente a un caso de omisión lateral o paralipsis.

El sistema de Genette resulta estructurado entonces sobre tres categorías (focalización cero, interna y externa) y de dos tipos de alteraciones (paralepsis y paralipsis), estas últimas de régimen excepcional. Hay, sin embargo, sobradas razones para dudar de una categorización donde las alteraciones exhiben tal carácter de excepcionalidad. Tal como observa Didier Hudson:

... nous n'aurons pas affaire sur l'ensemble du récit a une focalisation «pure»: sans se couloir délibérément variable ni multiple, elle peut ne pas parvenir à être tout à fait fixe. Il est clair en tout cas que le point de vue constitue l'élément le plus instable de la typologie (1991, 296)⁶.

También Carmen Peña-Ardid (1992) da cuenta de la asiduidad con que aparecen las alteraciones en todo tipo de relatos y, en particular, en los relatos fílmicos:

... sucede que en muchos filmes que parecen ajustarse a los moldes narrativos clásicos [...], existen reservas importantes de información [...] haciéndonos ver sólo las manos del que va a colocar la bomba, ocultándonos al asesino que la víctima ve fuera de campo o «censurándonos» las palabras que escucha un personaje de otro. A su vez, el narrador omnisciente de la novela decimonónica puede también imponer ciertas restricciones a su saber...

⁴ Se habla de focalización variable cuando varios personajes distintos funcionan, sucesivamente, como "filtro de información", y de focalización múltiple cuando un mismo acontecimiento es "filtrado" sucesivamente a través de varios personajes.

⁵ En caso de localización externa, la incursión del narrador en la conciencia de un personaje —cuyo acceso está, en principio, restringido por la focalización— constituye también ejemplo de paralepsis.

⁶ No nos encontramos, en el relato en su conjunto, frente a una focalización pura: sin hacerse deliberadamente variable o múltiple, la focalización puede llegar a no ser del todo fija. Es claro, en todo caso, que el punto de vista constituye el elemento más inestable de la tipología" (Traducción nuestra).

Estos comentarios que, quizás sin proponérselo, descubren la existencia de toda una variable en juego del lado de las alteraciones de Genette, pueden repensarse a la luz del concepto de comunicatividad.

La comunicatividad

Siguiendo a Meir Sternberg, David Bordwell (1985) entiende por comunicatividad (*communicativeness*) aquel mecanismo de la narración que regula la información dada por la trama, o más propiamente, por el *syuzhet*⁷, en el proceso de la construcción de la fábula. Bordwell (1985:60) muestra cómo, dentro de un determinado rango de conocimiento —es decir, al interior de una determinada focalización— la comunicatividad dispone de la información de la fábula con total independencia de lo que autoriza dicho rango:

Although a narration has a particular range of knowledge available, the narration may or may not communicate all that information...⁸.

Para ilustrarlo, el autor desarrolla un ejemplo en el cual la focalización interna, es modalizada por la comunicatividad de manera natural. Por elocuente, reproducimos dicho ejemplo en toda su extensión:

At one point in Hitchcock's *Shadows of a Doubt* (1943), the sinister Uncle Charlie settles down to read the evening paper. Earlier our knowledge has occasionally been restricted to his knowledge (as in the first scene, when he learned that two men were shadowing him). There has been some depth of subjectivity, with certain shots being framed from his optical point of view. Now, while he read, he is filmed from a low angle, the outspread of the newspaper blocking his face. There is silence. A puff of cigar smoke. Slowly the paper is lowered, and Charlie is now frowning thoughtfully. He looks off right. Cut to his optical point of view of the opposite end of the room: no one notices him. Cut back to Uncle Charlie, who calls his niece Ann to him. He proceeds to make a toy house out of newspaper and, in tearing out a portion, folds it up and slips it into his pocket.

Bordwell, 1985:60⁹.

Este enfoque de Bordwell no hace más que poner en evidencia que, frente al eje constituido por el rango de conocimiento (o focalización), se intuye la presencia de un segundo «eje» con relación al cual se regula el punto de vista:

⁷ Para una discusión muy detallada del término véase Volek (1985).

⁸ «Aunque una narración cuenta con particular rango de conocimiento disponible, la narración puede o no comunicar toda esa información».

⁹ En un momento dado en el filme **Shadows of a Doubt**, el siniestro tío Charlie se dispone a leer el matutino. Con anterioridad nuestro conocimiento ha sido restringido a su conocimiento (tal como ha tenido lugar en la primera escena, en la cual sabemos que dos hombres lo han venido siguiendo). Ha estado presente cierta penetración en su subjetividad, mediante ciertas tomas que han sido realizadas desde su punto de vista óptico. Ahora, mientras el personaje lee, es filmado en contrapicado, con el periódico extendido que no deja ver su rostro. Hay un silencio. Una bocanada de humo de su cigarrillo. Lentamente, el periódico desciende y ahora Charlie frunce el ceño preocupado. Mira hacia el fuera de campo derecho. Corte a su punto de vista óptico, en el extremo opuesto de la habitación: nadie se ha percatado. Contra plano del tío Charlie, quien llama a su sobrina Ann. El tío Charlie procede a armar una casita de papel con la hoja de periódico y, desprendiendo un pedazo del papel, lo dobla y lo introduce disimuladamente en su bolsillo."

The degree of communicativeness can be judge considering how willingly the narration shares the information to which its degree of knowledge entitles it.

Bordwell, 1985:60.¹⁰

Al lado del «eje de la focalización» —eje en el cual se regula la amplitud (autorizada en la diégesis) del conocimiento que el relato es «capaz» de compartir— se coloca el «eje de la comunicatividad», sobre el cual se manifiestan, en particular las paralepsis y paralipsis.

Es precisamente el solapamiento entre estos dos órdenes, que de esta manera aparecen explicitados, el que tantas dificultades ha provocado en la aplicación de la tipología estándar. Por una parte la pregunta clásica *quién ve*, alude a un asunto de rango de conocimiento¹¹, de focalización. Por otra parte, la pregunta *cuánto ve la instancia que ve*, remite al problema de la «profundidad» con la cual le es dado, a esa instancia, acceder a ese conocimiento. Resulta, por lo tanto, que las preguntas acerca de *quién ve* y de *cuánto ve quién ve*, aluden a dos tácticas independientes de la misma estrategia: la regulación de la información vehiculizada a través del punto de vista.

La estructura de la clasificación estándar

La focalización cero y la focalización interna hablan de *quién ve*, o para decirlo con la terminología de Bordwell, de rango de conocimiento. La focalización externa, por el contrario, habla de *cuánto ve, la instancia que ve*. Mientras que las focalizaciones cero e interna se refieren a una cierta colocación perspectiva frente a la historia narrada, la focalización interna alude a un problema de competencia de la instancia que ve o, si se quiere, de comunicatividad.

Esta disparidad estructural de la clasificación de Genette asoma en algunos trabajos cuyos autores, con demasiado esfuerzo, tratan de homogeneizar a la tipología clásica. Alfonso Sánchez y Rey López de Pablo (1972), por ejemplo, intentan limar la disimilitud estructural postulando que la focalización cero y la focalización externa son «operaciones del narrador», mientras que la focalización interna es una operación del *Focalizador*. El resultado, que puede ser valorizado como evidencia de la fisura estructural de la tipología estándar, es expuesto en el cuadro que reproducimos:

TIPOLOGÍA ESTANDAR		
Sin restricción de la información	<i>Focalización cero</i>	

10 El grado de comunicatividad puede ser estimado en consideración a la disposición con la cual la narración comparte aquella información que es autorizada por su grado de conocimiento.

11 Habiendo escogido narrar en focalización interna, puedo ejecutar esta focalización desde un registro muy variado. Puedo ejercerlo, por ejemplo, desde la óptica penetrante de un detective —quien, sin embargo, como apunta el mismo Genette, se reservará en paralipsis bozos sustanciales de la información pertinente- o desde la limitada visión de un protagonista focal, física o psicológicamente miope.

Con información restringida	<i>Focalización externa</i>	<i>Focalización interna</i>
	<i>Presencia del Narrador</i>	<i>Presencia del Focalizador</i>

Jesús García Jiménez (1993), por su parte, encuentra en la focalización una aproximación «más técnica» al problema del punto de vista, razón por la cual pretende aplicar un criterio único a la focalización externa y a la focalización interna:

La historia contada en focalización externa significa que el Focalizador no ve ni hace ver, sino lo que vería, desde afuera, un espectador y testigo hipotéticos [...] La historia contada en focalización interna (...) es propia de la forma básica homodiegética. El personaje asume la doble función de «yo» narrado (personaje) y de «yo» narrante (narrador) y, en cuanto tal, participa de la diégesis.

Jesús García Jiménez (1993:97).

Sin embargo García Jiménez no puede dejar de toparse con el problema de fondo al revisar el texto de Pouillon:

Jean Pouillon elabora su tipología del narrador a partir del concepto de «visión», entendida como el punto o centro de luz que alumbra el sentido de la historia y, al mismo tiempo, orienta al lector. Pouillon utiliza el término «visión» en el doble sentido de perspectiva narrativa (*visión con* y *visión por detrás*) y de «profundidad de la perspectiva narrativa» (*visión desde fuera* en oposición al término implícito *visión desde dentro*).

Jesús García Jiménez (1993:112).

García Jiménez deslinda (sin que, en su escrito, este hecho tenga mayores implicaciones) los dos sentidos abarcados por Pouillon, el de *perspectiva narrativa* — que abarca la *visión con* y la *visión por detrás*— y el de la *profundidad de la perspectiva*, correspondiente a la *visión desde fuera*, la cual:

... denota una percepción externa de los elementos que conforman el contenido de la historia (personajes, acciones y escenarios). Propiamente la *visión desde afuera* no alude al hecho de la perspectiva narrativa, sino a la profundidad de ésta.

Y agrega:

De todos modos, es claro que toda la tipología utiliza distinciones de razón, puesto que no cabe suponer que la historia es percibida con mayor o menor profundidad, si primero, no existe el hecho mismo de que hay una instancia que percibe.

Jesús García Jiménez (1993:113).

Volviendo a recorrer el camino: de Pouillon a Todorov (y de allí Genette)

La relectura del texto de Pouillon permite ver cómo se ha operado una simplificación fundamental en el tránsito que va de la obra original hasta la lectura posterior de Todorov. Lo que Todorov interpreta como una repartición en tres categorías, en rigor, se reduce a una tipología de dos términos. El problema, tal como

se lo plantea Pouillon (después de haber demostrado el error que se comete cuando se considera la visión *por fuera* como un tipo de independiente de los otros dos ejemplares de la tipología), puede ilustrarse mediante una larga e indispensable cita:

¿Por qué se cree en la especificidad de una visión «por afuera»? El error concierne más a la teoría, más o menos consciente, que inspira al novelista en la elección de su exposición y de sus procedimientos literarios, que al análisis mismo. Cuando éste está bien dirigido es fácil mostrar que, sin decírnoslo, el autor utiliza ciertos conocimientos psicológicos a los que el lector les presta atención porque le resultan familiares. En realidad, cuando estas novelas [las correspondientes a la visión «por afuera»] están logradas se aproximan a uno de los dos tipos precedentes; constituyen un tipo especial sólo cuando no están logradas y tratan en vano de dar vida a personajes que estarán siempre vacíos de sustancia si la imaginación no se la dio desde un comienzo.

Pouillon, 1946:87,88¹².

Para Pouillon sólo existen, en esencia, visión con y visión por detrás: la visión desde afuera no puede mantenerse como un tipo independiente y remite a los dos tipos de visión del adentro, no es posible una comprensión primera y específica del afuera. A pesar de la particular óptica psicologista presente en la distinción de Pouillon, el divorcio primigenio entre las categorías, posteriormente simplificadas y homogenizadas por Todorov, revela la disparidad entre dos procesos de diferente índole, muy bien señalada por García Jiménez: uno ligado a la comprensión de la «persona» a través de la experiencia de sí mismo o del otro (visión con, visión por detrás), el otro, muy diferente, referido a la operación deductiva que da lugar a la construcción de una conducta observada en el afuera, a partir de una comprensión previa del adentro. En el primer caso, la comprensión engloba una suerte de sustitución (yo por mí mismo o por el otro) que reenvía a los cambios de punto de vista (desde mí mismo o desde la visión del otro) y que corresponde adecuadamente a la idea de focalización (en el sentido de encuadramiento y no al de ajuste de foco). En el segundo caso la comprensión «transita» por decirlo así, entre diversos niveles del objeto que debe ser comprendido: no hay «reencuadre», a lo sumo intención de penetración. Dos -y no tres- posiciones en la germinal separación de Pouillon, dos -y no tres- tipos de focalización, si se quiere mantener la homogeneidad estructural de la tipología. La focalización externa ¹³ debe ser reubicada donde corresponde: al lado de la paralepsis y la paralipsis, a la vera de cuánto ve la instancia que ve.

La tipología de Observadores

¹² Puede verse que la tipología de Pouillon atiende dos problemas de diferente índole: 1) Es una tipología puramente descriptiva, que intenta dar nombre a cada modo de comprensión supuesto en el acto de narración; 2) Es una tipología analítica, que pretende reducir objetivamente los modos de comprensión supuestos, a los modos de comprensión posibles. En este último sentido, Pouillon, como hemos dicho, afirma que los modos de comprensión son solamente dos: el dado por la "visión con" y el dado por la "visión por detrás".

¹³ Hay una consideración adicional: la focalización externa está -excepcionalmente- referida la imposibilidad de penetrar en el «interior de los personajes», es decir, a la dificultad de acceder a un tipo particular de información, lo que no sucede, por ejemplo con la focalización interna, definida en relación a una información cualquiera. Nuevamente, la tipología utiliza criterios distintos para definir sus términos.

La escuela semiótica de Paris, a la hora de abordar el problema del punto de vista, ha optado por una descripción según la cual, el estudio de la perspectiva deriva del estudio de la enunciación. Se trata, no de lidiar con un «modo de regulación de la información», sino de habérselas con la presencia de un *actante del discurso*. A un lado de la figura familiar del Narrador, aparece la presencia del Observador, instancia que Jacques Fontanille (1989) describe como:

... le simulacre par lequel l'énonciation va manipuler, par l'intermédiaire de l'énoncé lui-même, la compétence d'observation de l'énonciataire.¹⁴

Este Observador, según el grado en que aparece representado en discurso, recibe las denominaciones de Focalizador, Espectador Asistente, tal como lo describe el siguiente cuadro tomado de Quezada Macchiavello (1991:269):

ACTANTES DEL DISCURSO

Definición de tipo	Tipo de <i>Observador</i>	Tipo de narrador
Actante de discursivización reconstruible por el análisis	<i>Focalizador</i> <i>Aspectualizador</i>	(con recorrido de verbalización) <i>Narrador</i>
Actor virtual, implicado por la deixis espacio-temporal	<i>Espectador</i>	<i>Relator</i>
Actor actualizado en el enunciado	<i>Asistente</i>	<i>Testigo</i>

El problema de cuánto ve la instancia que ve, queda reducido, en este contexto, a una cuestión de competencia de los Observadores, es decir, al problema de las restricciones que operan en cada observación. De estas restricciones, Fontanille estudia solamente aquellas que están referidas a la percepción espacial. Para ello hace uso del siguiente cuadrado lógico (Fontanille, 1989:56).

¹⁴ “El simulacro mediante el cual la enunciación va a manipular, por intermedio del mismo enunciado, la competencia de observación del enunciatario.

MODALIZACIÓN COGNITIVA DEL ESPACIO

Esa importante observar, sin embargo, que la mayor o menor ejercicio de una «visión» autorizada, la menor o mayor competencia del Observador, no debe estar solamente referida a la percepción del espacio, sino también -si se quiere una categorización que incluya todas las modalizaciones de la observación que modifican significativamente la actividad del Observador- a la significación del tiempo de lo observado y, en consecuencia, a la significación de esta información espacial y temporal en relación a la «memoria de la causalidad narrativa. El saber del Observador, estaría así referido a, un saber espacial, un saber acerca del tiempo relatado y un saber acerca de la causalidad narrativa.

Es precisamente en este eje de las competencias del Observador en el que se despliegan los rebasamientos (las paralepsis) y las supresiones (las paralipsis) de su «capacidad» de observación. El sistema propuesto, por tanto, puede, ser extendido a un saber referido a todas (y a cada uno) de los saberes antes referidos, de la siguiente manera:

MODALIZACIÓN COGNITIVA DE LA DIÉGESIS

Tipología de Observadores

La extensión que proponemos tiene las siguientes consecuencias en la tipología de los Observadores: Como en Fontanille, la competencia de un Observador está definida por uno de los cuatro términos del cuadrado anterior. Por comodidad, introduciremos una denominación para cada Observador, lo cual se traducirá en una tipología que describe la «capacidad» de observación de cada Observador y que, con la finalidad de conservar la afinidad terminológica de la propuesta de origen, hemos de llamar modal (o de competencia modal):

- Un Observador cuya competencia modal esté definida por la exposición lo llamaremos *Pleno*.
- Un Observador cuya competencia modal esté definida por la accesibilidad lo llamaremos *Orientado*.
- Un Observador cuya competencia modal esté definida por la obstrucción lo llamaremos *Obstruido*.
- Un Observador cuya competencia modal esté definida por la inaccesibilidad lo llamaremos *Excluido*.

De acuerdo con las consideraciones previas, podremos distinguir entre Observadores según el saber espacial, Observadores según el saber temporal y Observador según el saber causal. Así por ejemplo, podrá hablarse de un Observador Pleno según el saber espacial, Orientado temporalmente y Obstruido según el saber causal.

Es posible relacionar esta tipología con las determinaciones provenientes de algunos estudios narratológicos. El Observador Pleno, por ejemplo, actúa como aquel que accede a la información en el sentido de R. Barthes (1966) en su famoso Análisis Estructural del Relato, mientras que el Observador Orientado funciona como frente a un indicio a ser decodificado. En el Observador Obstruido, el indicio es negativo en el sentido de que alude a la indicación de una omisión significativa. Por último, el Observador Excluido remite a situaciones como las de la ceguera del Observador, a su ignorancia, en incluso, en el caso del Observador según la causa, a la elipsis. Suministremos algunos ejemplos verbales de las categorías propuestas:

TIPOLOGÍA DE OBSERVADORES

Observador	Excluido	Obstruido	Orientado	Pleno
Focalizador	1	2	3	4
Espectador	5	6	7	8
Asistente	9	10	11	12

1.- Focalizador Excluido según las causas, como el reportado por Carmen Peña-Ardid en *Miau*, la novela de Pérez Galdós. Por ejemplo en la frase: *Nunca se sabrá cuál fue el destino de aquella carta*.

2.- Igual al anterior, pero con señalamiento material de un obstáculo que impide el acceso a la información: *Detrás de aquellos ojos cerrados se tejían quién sabe qué pensamientos*.

3.- Narrador omnisciente incapaz de decodificar plenamente un indicio: *Se sentía un inmenso calor y eso que todavía no llegaba el verano* (A propósito de un incendio que se desplegará seguidamente.) A esta categoría asimilamos la focalización externa de Genette: el ejemplo clásico es el relato **The killers** de Hemingway.

4.- Observador Pleno de los acontecimientos en curso: «El fuego comenzó por el lado del potrero hasta que sorprendió al capataz en su lecho de enfermo.»

5.-, 6.-, 7.-, 8.- conducen a construcciones similares, pero provenientes de un actor del discurso, como por ejemplo en la posición de Marlow (**Hearth of the Darkness** de Joseph Conrad).

9.- Observador coincidente con un personaje en todas sus percepciones, pero aislado de un acontecimiento crucial que éste conoce, como por ejemplo el Observador que acompaña a Silvio Astier, el narrador personal de **El juguete rabioso**, de Roberto Arlt, quien se descubre ante el lector como el traidor solicitado a lo largo de la novela, sólo en las páginas finales.

10.- Observación con un personaje que contempla los acontecimientos a pesar de un obstáculo, por ejemplo, Madame Caron y Madame Tuvache, Asistentes en una escena del final de **Madame Bovary**, en el momento de espiar a Emma: «¡Mírela, ahí la tiene!- dijo Madame Tuvache. Pero era casi imposible oír lo que estaba diciendo por el ruido del torno».

11.- Asistente desprevenido que no logra interpretar lo que pasa a su alrededor, como el narrador en primera persona de **Las Ninfas**, novela de Francisco Umbral.

12.- Observador desarrollado a través del punto de vista de un personaje, como por ejemplo el Winterbourne de **Daisy Miller**, en el relato de Henry James: *Winterbourne escuchó con interés estas revelaciones; ellas le ayudaron a hacerse una idea de la Señorita Daisy. Evidentemente era una muchacha algo extravagante.*

Similarmente pueden citarse ejemplos cinematográficos:

1.- En **Silence of the Lambs** (Jonathan Demme, 1992), hay una escena en la cual el personaje de Clarice Starling (Jodie Foster) toca a las puertas de una casa que parece ser la guarida de James Gumb (Ted Levine). El Focalizador es Excluido de una información espacial altamente pertinente: el hecho de que en realidad se trata de dos locaciones diferentes.

2.- **North by Northwest** (Hitchcock, 1959) exhibe una gama importante de Focalizadores Obstruidos: según el espacio (la famosa escena del aeropuerto en la cual la voz del Profesor es anulada por ruido de los motores); según las causas (el falso asesinato de Roger Thornhill (Cary Grant) por Eve (Eva Marie Saint) en la cafetería).

3.- En **Territorio Extranjero** (Penzo, 1993), exhibe en varias escenas un Focalizador causalmente Orientado (por claves sonoras y visuales) en relación al exterminio, no explícitamente revelado, de una comunidad indígena: gritos torturados en la banda sonora, recorridos visuales sobre la laguna, etc.

4.- Focalizador pleno, por ejemplo, en **Twins** (Ivan Reitman, 1988) y, en general, en amplias extensiones narrativas de cualquier melodrama (14).

5.- El Espectador de **Sex Lies and Videotape** (Steven Soderbergh, 1989) Excluido en una escena crucial: el final de la entrevista de Cinthia (Laura San Giacomo) con Graham (James Spader). De esta exclusión solo logrará reconstruir un aspecto de esa escena por medio del relato de Cinthia a su hermana Ann (Andie Mc Dowell) en una escena posterior.

6.- En diversas escenas de **Psycho** (Hitchcock, 1960) se construye un Espectador Obstruido en relación a la identidad de la madre, mediante recursos como la iluminación, la escenografía, el encuadre, etc.

7 y 8.- Las configuraciones de un Espectador Orientado y Espectador Pleno pueden ser consultadas en el estudio de **North By North West**, al final del artículo. Lo mismo para las configuraciones 10 y 11.

9.- Un Asistente Excluido es Rosemary en **Rosemary's Baby** (Roman Polanski, 1968)

12.- El Asistente asociado con el personaje de Marlow, en la versión **de Lord Jim** de Richard Brooks (1965), es un Asistente Pleno en casi toda la extensión del filme.

Una vez que las categorías modales refieren la observación a tres tipos de saberes distintos, es posible definir una sub-categorización de la tipología, en relación a dichos tipos de saberes (espacial, temporal y causal). El sistema así definido, distinguirá entre las siguientes situaciones:

CATEGORÍAS MODALES

	SABER ESPACIAL	SABER TEMPORAL	SABER CAUSAL
INACCESIBILIDAD	Extravío	Extravío	Ignorancia
OBSTRUCCIÓN	Obstrucción	Obstrucción	Obstrucción
ACCESIBILIDAD	Ubicación	Orientación	Orientación
EXPOSICIÓN	Ubicación espacial	Ubicación temporal	Conocimiento

Conjugando las determinaciones anteriores, tendremos una clasificación de $4 \times 3 = 64$ términos la cual aludirá a las competencias cognitivas específicas de cada Observador. Podremos hablar por ejemplo de un Observador ubicado espacialmente, Orientado en el tiempo e Ignorante de la significación de lo observado o dicho en otros términos: Pleno en su lectura del espacio, Excluido del saber temporal y Obstruido en términos de la comprensión de la significación causal de los acontecimientos. Por último, podemos asimilar el cuadro precedente a uno de los resultados de David Bordwell (1985) en relación a lo que el autor denomina las *correspondencias formales entre la presentación del syuzhet y los datos de la fábula*, en particular a los aspectos relacionados con las operaciones de selección. Las omisiones de la información *pertinente para la construcción de la fábula* constituyen obstáculos para el Observador, cuyas modalidades de acceso se corresponden con los términos de nuestra tipología de Observadores. De aquí, el siguiente sistema de correspondencias:

DENOMINACIONES

INACCESIBILIDAD	Omisión Disimulada
OBSTRUCCIÓN	Omisión Destacada
ACCESIBILIDAD	Información Disimulada
EXPOSICIÓN	Información Destacada

La tipología modal y la tipología estándar

Puede verse ahora con claridad la duplicidad estructural que subtiende la tipología estándar. Por una parte, de la comparación de la trilogía de Genette con las categorías de Fontanille, resulta un solapamiento parcial, como se observa en el cuadro siguiente:

CUADRO COMPARATIVO I

Definición de tipo de Fontanille	Observador	Rango ocupado en la terminología de Genette
Actante de discursivización reconstruible en el análisis	Focalizador Aspectualizador	Focalización cero
Actor virtual, implicado por la deixis espacio-temporal	Espectador	Narrador > Personaje
Actor actualizado en el enunciado	Asistente	Focalización interna Narrador = Personaje

Se ve nuevamente cómo, mientras la focalización cero y la focalización interna trabajan en el mismo campo de los Observadores de Fontanille, la focalización externa opera en el campo de la competencia del Observador:

CUADRO COMPARATIVO II

Tipo modal	Excluido	Obstruido	Orientado	Pleno	Focalización
Tipo de Observador					
<i>Focalizador</i>					<i>Focalización cero</i>
<i>Espectador</i>					
<i>Asistente</i>					<i>Focalización interna</i>
		<i>Focalización externa</i>			

El modelo revela que la focalización externa (digamos convencional) corresponde a la de un Focalizador Obstruido y permite la aparición de otras determinaciones

posibles en el relato igualmente producidas bajo esa focalización: el Espectador Obstruido¹⁵ y el Asistente Obstruido¹⁶.

Los Observadores y el suspenso

Es posible explorar las relaciones entre los tipos postulados de Observador y las operaciones que comúnmente se denominan creación de intriga y de suspenso. Para ello, consideremos el paso entre una categoría y otra cualquiera, a través de una matriz como la que sigue:

LOS OBSERVADORES Y EL SUSPENSO

Observador	Excluido	Obstruido	Orientado	Pleno
excluido	A	B+	E+	G+
obstruido	B-	A	C+	F+
orientado	E-	C-	A	D+
pleno	G-	F-	D-	A

Vemos que:

- La posición A representa la permanencia de la competencia del Observador.

- Intuitivamente, a medida que crece la distancia entre la competencia de los Observadores, es mayor el «efecto» que produce el paso entre un tipo y otro. B-, por ejemplo, representa la pérdida de competencia de un Observador Obstruido (en el cine, un travelling, por ejemplo, que haciendo uso de la figura del voyeur¹⁷ sigue a un personaje entre los árboles, para que súbitamente, con la irrupción de una tapia, su competencia visual sea obstruida abruptamente). E- tiene lugar con la desaparición de una información disimulada. G- habla de la exclusión brusca: un ejemplo lo suministra una escena de **Children of a Lesser God** (Randa Haines, 1986) en la cual, el personaje de William Hurt, presto a hacer el amor al de Marlee Matlin, dirige bruscamente el foco de una lámpara a cámara, revelando, con la súbita exclusión del Observador (un Espectador), su consustancial situación de intromisión. C-, al igual que E-, representa una sutil transición entre una clave accesible, pero no destacada, y su posterior obstrucción, mientras que F- reenvía a la situación, bastante codificada (como la escena mencionada del aeropuerto en **North by Northwest**) de obstrucción de una información pertinente (una revelación en boca de un personaje) acallada por una sirena, una explosión o cualquier otro ruido circunstancial. D-, por último, representa la introducción de una información disimulada (el robo del maletín del personaje de Yuri (Kevin Kostner) en **No way out** (Roger Donaldson, 1987) por ejemplo, hecho que posteriormente se revela como un episodio de transmisión de

¹⁵ Caso que permite describir, por ejemplo, como cada testigo en **Rashomon** (Kurosawa, 1951), presenta una versión del asesinato de Tajomaru restringida a su personaje y, a la vez, inaccesible, en cuanto a su veracidad, al espectador. Esto revela la actividad simultánea de un Asistente Pleno y Espectador Obstruido.

¹⁶ Como es el caso de Rosemary en **Rosemary's Baby**: un Asistente que guía el relato pero que, en buena parte del film, aparece imposibilitado de interpretar el sentido de los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor.

¹⁷ Véase (Fontanille, 1989).

información entre éste y sus colegas soviéticos en el espionaje. La diagonal superior de la tabla remite a las adquisiciones de competencia: B+ puede ser ilustrado mediante la aparición del obstáculo que revela la existencia de la información: un primer plano del cofre que almacena la incógnita del tesoro. C+ sustituye el obstáculo por la información disimulada: el héroe que al descubrir lo que oculta la trampa, no se percata -con el espectador- de una nueva modalidad de la trampa (una serpiente que se desplaza por un ángulo del encuadre)¹⁸; D+ hace evidente algún enmascaramiento presente pero no leído del todo (la estatua de cera que cobra vida, por ejemplo, revelando el ocultamiento del asesino); E+ habla de la introducción del dato accesible, todavía no decodificado (es decir, del indicio): el goteo de la llave que anticipa la presencia del extraño en casa; F+ simplemente reenvía a la remoción de un obstáculo (el asesino, hasta ahora visto de espaldas, es revelado de frente por primera vez); G+, finalmente, habla de otro cambio maximal, cuyo efecto de sorpresa resulta altamente codificado: la mencionada **Sex, lies and video tape**, revela a un Asistente Participante (Ann, la esposa engañada), la brusca evidencia de la infidelidad de su hermana menor.

Como se ve, entonces, la tipología de Observadores establece los recorridos posibles para la modalización de la intriga y, por ende, para la configuración del suspenso¹⁹.

La tipología modal de Observadores en el cine

Una más precisa caracterización de los Observadores en el cine se puede obtener separando la información vehiculada por los códigos de la serie visual de los códigos de la serie sonora. Se obtiene así una especificación adicional de la tipología:

ESPECIFICACIONES

Observador	Excluido	Obstruido	Orientado	Pleno
Recorrido visual	<i>Ciego</i>	<i>Enceguecido</i>	<i>Orientado Visualmente</i>	<i>Lúcido</i>
Recorrido sonoro	<i>Sordo</i>	<i>Ensordecido</i>	<i>Orientado Sonoramente</i>	<i>Atento</i>

Nuevamente, es posible acceder a determinaciones que tomen en cuenta tanto la tipología modal, como el tipo de recorrido, lo cual permite establecer cuáles son los canales de observación propios de la narración fílmica. **The Conversation** (Coppola, 1974) es un buen ejemplo en este sentido: la escena inicial, en la cual el personaje de Harry Caul (Gene Hackman) y su equipo intentan grabar una conversación, se observa desde un Espectador Obstruido (Ensordecido), pero visualmente Orientado (esta ventaja cognitiva entre la imagen y el sonido permanecerá en buena parte del filme).

¹⁸ Esta parece ser de paso, una modalidad discursiva frecuente en la presentación del "revés" en la dramaturgia cinematográfica clásica norteamericana

¹⁹ Es posible enriquecer este estudio si en él se incorpora la repartición en lo que Fontanille (1989) llama las tres dimensiones del enunciado y que el autor reparte en los planos pragmático (el enunciado visto en su faceta de objeto práctico, apropiable en el acto de su lectura), pasional o tónico (el enunciado como objeto de deseo) y cognitivo (el enunciado como objeto de conocimiento).

En realidad, el itinerario narrativo del filme coincidirá con el recorrido del Observador (muchas veces un Asistente) en la búsqueda de su máxima competencia modal a partir de su competencia en el recorrido sonoro. Por otra parte, un filme como **Wait until Dark** (Young, 1967), invierte la relación, disponiendo, en su escena climática, un Observador Enceguecido capaz de orientarse mediante claves sonoras. De las determinaciones anteriores, claramente, pueden deducirse figuras más o menos reconocibles en el cine: la obstrucción visual con orientación sonora (el marido que intenta decodificar lo que sucede en la habitación escuchando detrás de la puerta cerrada) y aun con inclusión sonora (la masacre cuyos estertores sólo escuchamos); la orientación visual con obstrucción sonora (caso ya comentado) o con exclusión sonora (con el simple expediente del uso del silencio en la banda sonora), con orientación sonora (una música eufórica indica, pero no deja revelar, el contenido de una conversación); la plenitud visual y sonora, la plenitud visual con exclusión sonora, etc.

El análisis de filmes y la tipología modal

La aplicación de la tipología al análisis filmico puede dar cuenta del itinerario de sus Observadores y, por lo tanto, constituye una alternativa al estudio clásico del punto de vista. Para finalizar este trabajo presentaremos el esbozo de algunos análisis globales seguidos de un análisis exhaustivo de los Observadores en el ya comentado filme de Hitchcock **North by Northwest**.

- **Citizen Kane** (Wells, 1941) es el itinerario de un Espectador Obstruido, en ciertos momentos Orientado, que en varios momentos (los de los relatos metadieéticos), cede lugar a Asistentes igualmente Obstruidos. La operación final (develación del enigma) cede el lugar de la observación a un Espectador Pleno en relación al significado de la palabra «Rosebud». ²⁰

- **Lady in the Lake** (Montgomery, 1946) constituye el caso paradigmático de la observación confinada al Asistente modelizado por «sus circunstancias» (Excluido, Ciego, Pleno, según las posibilidades «diegéticas» del personaje). Esta instalación permanente en un mismo tipo de Observador diluye el discurso en «percepción».

- **Rashomon** (Kurosawa, 1951) muestra el vaivén entre el Espectador Obstruido y los Asistentes Plenos de cada relato. El paso hacia un Espectador Orientado constituye gran parte de la operación característica del relato de Kurosawa.

- **Rear Window** (Hitchcock, 1954) es el *tour de force* de un testigo visual en busca de su máxima competencia cognitiva. No en vano el filme de Hitchcock resume en un personaje -como lo demuestra Bordwell (1985) la actividad cognitiva supuesta del espectador de cine. Como previamente afirmábamos, la instancia observadora es una «memoria inteligente», en este caso, coincidente con memoria de Jefferies (James Stewart), el Asistente Observador.

²⁰ El análisis realizado por Casetti (1990) del mismo film, trata de evaluar las diferencias cognitivas entre el Narratario (representado por Thompson) y el Narrador (en este caso, varios narradores, Leland, Susan Alexander, etc.) y, a la vez, entre el Autor Implícito y los Narradores o Narratarios. La descripción anterior, entonces, se resuelve en una serie de desigualdades (al principio, Narratario < Autor Implícito y también Narratario < Narrador, finalmente Narratario - Autor implícito) muy poco operativa y sobre todo muy poco descriptiva de los verdaderos mecanismos de observación que propone el film. Claramente, el análisis de lo que Casetti denomina la comunicación requiere, por lo menos, de mayor claridad y economía.

- **Rosemary's Baby** (Polanski, 1968) representa típicamente la observación desde un Asistente primero Excluido y luego Orientado que transita paulatinamente a la plenitud de su competencia, con los consecuentes efectos en el plano cognitivo y tímico²¹ (itinerario de descubrimiento del horror).

- **No Way Out** (Donaldson, 1987) es el trabajo de un Focalizador Excluido (de una información primordial: el protagonista es un espía soviético), a ratos Orientado, que se alterna con un Asistente también Excluido. La operación cognitiva principal se revela a través de la brusca aparición de un Focalizador Pleno que accede a la información omitida.

- **En Territorio Extranjero** (Penzo, 1993) exhibe las figuras del Espectador Obstruido (asociado al relato del protagonista Hunter), del Asistente Excluido (Hunter mismo) y del Espectador Orientado por claves visuales y sonoras. Es interesante observar que, como en el caso de **The Barefoot Contessa** (Joseph L. Mankiewicz, 1954) se observa el desfase entre las claves sonoras (que revelan un Asistente Orientado en términos auditivos, asociado al Hunter relator) y la exclusión de las claves visuales (que se asocian al Hunter relatado y por lo tanto, Asistente Excluido, por ejemplo, de la circunstancia de la masacre de los indígenas).

Conclusiones

Una tipología como la que propone en este trabajo requiere de su evaluación a través de aplicaciones sobre textos fílmicos concretos, sobre todo, con relación al grado en que puedan coincidir eficazmente su economía (que aún nos parece rudimentaria) y su poder descriptivo (evidentemente, más fino que el del concepto demasiado laxo de la focalización estándar). Esperamos que otros trabajos, propios o ajenos, puedan dar cuenta de ello.

BIBLIOGRAFIA

AUMONT, Jacques.

- 1983. «Le point de vue». pp. 3-29. En *Communications 38. Énonciation et Cinéma*. Ecole des Hautes Etudes. Editions du Seuil, Paris.
- 1983b. *Esthétique du film*. Ed. Fernand Nathan. París. (Trad. esp. Estética del Cine. Edic. Paidós. Buenos Aires).
- 1988. «Mises au point sur le point de vue». En Protée, Chicoutimi (Québec), 16/1-2, Hiver-Printemps, número titulado *Le point de vue fait signe*, dirigido por Marie Carani, André Gaudreault, Pierre Ouellet y Fernand Roy.

BAL, Mieke.

- 1977. *Narratologie*. Klincksieck. Paris, 1977. (Trad. esp. Teoría de la narrativa. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1990.)

BARTHES, R.

- 1966. «L'analyse structurale du récit». En *Communications 8*. Editions du Seuil, Paris. (Trad. esp. Análisis Estructural Del Relato. Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, 1974.)

BECEYRO, Raúl.

- 1981. *El punto de vista en el film*. En Video Fórum. Academia Nacional de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión. N° 12.

BOOTH, Wayne.

- 1961. *The rhetoric of fiction*. The university of Chicago press. Chicago.

BORDWELL, David.

- 1985. *Narration in the Fiction Film*. The University of Wisconsin Press. Madison, Wisconsin.

BRANIGAN, Edward.

- 1983. «Formal permutations of the point of view shot». *Screen 16* (3).
- 1992. *Narrative comprehension and film*. Routledge. London.

BROWNE, Nick.

- 1975. «The spectator-in-the-text: The Rhetoric of Stagecoach». En *Film Quarterly*, Berkeley, California. Vol. XXIX, N° 2. Winter. (Trad. esp. En Video-Fórum. Academia Nacional de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión. N° 3. Septiembre, 1979.)

CASSETI, F. y Federico di Chio.

- 1990. *Analisi del film*. Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Milán. (Trad. esp. Cómo Analizar un Film. Ed. Paidós Ibérica, S. A. Barcelona, 1991.)

CASTAGNINO, Raúl H.

- 1979. *El análisis literario*. Editorial Nova, Buenos Aires.

CHATMAN, Seymour.

- 1978. *Story and Discourse*. Cornell University Press. New York.

FONTANILLE, J.

- 1988. «Point de vue: Essais de définition discursive». pp. 7-22 en Protée, Chicoutimi (Québec), 16/1-2, Hiver-Printemps 1988, número titulado « Le Point de Vue fait Signe », dirigido por Marie Carani, André Gaudreault, Pierre Ouellet y Fernand Roy.
- 1987. *Le savoir partagé*. Hadès-Benjamins. Paris.
- 1989. *Les Espaces Subjectifs*. Hachette. Paris.

- GARCÍA JIMENEZ, Jesús.**
 - 1993. *Narrativa Fílmica*. Ediciones Cátedra S.A. Madrid.
- GARDIES, André.**
 - 1984. «Le vu et le su». *Hors-cadre* (2). (Trad. al italiano. Il sapere e il vedere. En: *Il discorso del film: visione, narrazione, enunciazione*. A cura di Lorenzo Cuccu e Augusto Sainati. Edizioni Scientifiche Italiane. Roma, 1987.)
 - 1988. «Le pouvoir ludique de la focalisation». En *Protée, Chicoutimi* (Québec), 16/1-2, Hiver-Printemps, número titulado «Le point de vue fait signe», dirigido por Marie Carani, André Gaudreault, Pierre Ouellet y Fernand Roy.
- GAUDREULT, André.**
 - 1988. *Du littéraire au filmique*. Librairie des Méridiens, Klincksieck, París.
- GENETTE, Gérard.**
 - 1972. *Figures III*. Editions du Seuil, París. (Trad. esp. Figuras III. Editorial Lumen. Barcelona, 1989.) - 1983. *Nouveau discours du récit*. Editions du Seuil, París.
- GREIMAS, A. J. y J. Courtés.**
 - 1979. *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Hachette, París.
 - 1986. *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage II*. Hachette, París.
- HUSON, Didier.**
 - 1991. *Logique des possibles narratifs*. En *Poétique* N°87. Septiembre.
- JAMES, Henry.**
 - 1975. *El futuro de la novela*. Taurus, Madrid.
- JOST, François.**
 - 1980. «Discours cinématographique, Narration: Deux façons d'envisager le problème de l'énonciation». En *Théorie du film*. Editions Albatros, París.
 - 1985. «L'oreille interne. Propositions pur une analyse du point de vue sonore». En *Iris*, Número 3/1, titulado «La parole au cinéma».
 - 1987. *L'œil-Caméra: entre film et roman*. Presses Universitaires de Lyon.
 - 1988. «Mises au point sur le point de vue». En *Protée, Chicoutimi* (Québec), 16/1-2, Hiver-Printemps, número titulado «Le Point de Vue fait Signe», dirigido por Marie Carani, André Gaudreault, Pierre Ouellet y Fernand Roy.
- KUNZEL, Thierry.**
 - 1980. *Savoir, pouvoir, voir. En: Le cinéma américain*. Analyses de films. Sous la direction de Raymond Bellour. Flammarion, París.
- MANGIERI, Rocco.**
 - 1992. *El saber del texto*. Ed. Fundalara/Fundacultura/CONAC. Barquisimeto.
- METZ, Christian.**
 - 1968. *Essais sur la signification au cinéma*. Editions Klincksieck, París. (Trad. esp. *Ensayos sobre la significación en el cine*. Editorial Tiempo Contemporáneo S.A., Buenos Aires, 1972.)
 - 1991. *L'énonciation impersonnelle Ou Le Site Du Film*. Klincksieck. París.
- PEÑA ARDID, Carmen.**
 - 1992. *Literatura y cine*. Ediciones Cátedra, Madrid.
- POUILLON, Jean.**
 1946. *Temps et récit*. Gallimard. París.
- QUEZADA MACHIAVELLO, Oscar.**
 - 1991. *Semiótica generativa*, Universidad de Lima, Lima.

- SANCHEZ**, Alfonso y Rey López de Pablo.
-1991. *El lenguaje literario de la «nueva novela» hispánica*. Ed. Mapfre. Madrid.
- STAM**, Robert, R. Burgoyne y Sande Flitterman-Lewis.
- 1992. *New vocabularies in film semiotics*, Routledge New York.
- TODOROV**, Tzvetan.
- 1966. *Les catégories du récit littéraire*. En *Communications* 8. Ecole des Hautes Etudes. Editions du Seuil, Paris. (Trad. esp. *Las categorías del relato literario*. En *Análisis Estructural del Relato*. Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires.
- VANOYE**, Francis.
-1979. *Récit écrit - Récit filmique*. Editions Cedic. Lyon.
- VOLEK**, Emil.
- 1985. *Metaestructuralismo*. Editorial Fundamentos. Madrid.
- ROSSUM-GUYON**, Françoise.
- 1970. «Point de vue ou perspective narrative». *Théories et concepts critiques*. En *Poétique* N° 4, Paris.
- ZUNZUNEGUI**, Santos.
- 1989. *Pensar la imagen*. Ed. Cátedra. Col. Signo e Imagen. Bilbao.